

QÜESTIONARI CCAENA - CONTINUITAT ASSISTENCIAL ENTRE NIVELLS D'ATENCIÓ

A. DADES DE L'APLICACIÓ DEL QÜESTIONARI

1. Localitat:	___ ___
2. Enquestador/a:	___ ___ ___
3. Data de l'entrevista:	___ ___ / ___ ___ / ___ ___
Hora d'inici:	
Hora de finalització:	4. Durada (minuts) ___ ___
5. CAP de l'entrevistat:	___ ___
6. Lloc de l'entrevista	
1 Domicili 2 CAP 3 Cafeteria, bar 4 A l'aire lliure 5 Lloc de treball 6 Altre. Especificar.....	

INFORMACIÓ PER A L'ENQUESTAT

Estem fent un estudi amb l'objectiu de conèixer les fortaleses i debilitats del funcionament dels serveis sanitaris. Com a part d'aquesta investigació, s'està realitzant una enquesta per conèixer l'opinió de la població sobre els diferents serveis de salut que utilitza.

La informació que vostè ens proporcioni és molt important ja que permetrà conèixer els problemes dels serveis i realitzar canvis amb la finalitat de millorar l'atenció a l'ambulatori / CAP i hospitals.

Les persones que utilitzin aquesta informació estan obligades per llei al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la i a no utilitzar-la per a cap altra finalitat que no sigui l'esmentada, per la qual cosa podem assegurar la confidencialitat de les dades.

(Article 37, 38 i 39 de la llei 23/1998 de 30 de desembre)

Agraïm la seva col·laboració.

B. ANTECEDENTS CLÍNIC-SANTARIS

* A continuació li faré una pregunta sobre la seva salut

7. En els últims tres mesos, per quin motiu de salut o malaltia ha consultat el metge de capçalera, i també l'especialista o hospital?

* A continuació li faré unes preguntes en relació a **NOMBRAR EL MOTIU DE CONSULTA (PREGUNTA 7)**

8. Des de quan té _____? *NOMBRAR EL MOTIU DE CONSULTA (PREGUNTA 7)*

_____ mesos ó _____ anys

9. Quin va ser el primer lloc on va consultar per _____?

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 Ambulatori / CAP | 2 Visita a l'especialista | 3 Urgències de l'hospital | 4 Quan va estar ingressat |
| 5 Urgències CAP / Ambulatori | 6 Consulta privada | 7 Revisió mèdica | 98 NR 99 NS |
| 8 Un altre. Especificar: | | | |

10. On li van informar que tenia _____?

- | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 Ambulatori / CAP | 2 Visita a l'especialista | 3 Urgències de l'hospital | 4 Quan va estar ingressat |
| 5 Urgències CAP / Ambulatori | 6 Consulta privada | 7 Revisió mèdica | 8 Sense diagnosticar |
| 98 NR 99 NS | 9 Un altre. Especificar: | | |

11. Qui(ns) és/són els responsables de portar-lo (tractar-lo) _____?

- | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------|----------------------------------|
| 1 Metge de capçalera | 2 Especialista | 3 Ambdós | 98 NR 99 NS |
| 4 Un altre. Especificar: | | | |

12. Quant temps fa que vostè està veient al/els responsable(s) de l'atenció de la seva _____?

Metge de capçalera: _____mesos ó _____anys Especialista: _____mesos ó _____anys

13. Per motiu de _____, l'últim any, l'ha visitat sempre el mateix metge de capçalera? NO S'INCLOUEN LES VISITES A URGÈNCIES DEL CAP/AMBULATORI

- 1 Sí → passi a la pregunta 16 2 No 98 NR → passi a la pregunta 16 99 NS → passi a la pregunta 16

NOMÉS PER AQUELLES PERSONES QUE HAGIN VISITAT MÉS D'UN METGE DE CAPÇALERA

14. Per motiu de _____, al darrer any, quants metges de l'ambulatori l'han visitat?

15. Per què el va visitar un altre metge?

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 El meu metge estava de baixa | 2 Em van canviar de metge | 3 El meu metge estava de vacances |
| 4 Vaig demanar un canvi de metge | 98 NR | 99 NS |
| 5 Un altre. Especificar: | | |

PER A TOTS ELS ENQUESTATS

16. Per motiu de _____, l'últim any l'ha tractat sempre el mateix metge especialista (consulta externa)?

LLEGIR LES POSSIBLES RESPOSTES. NO S'INCLOUEN ELS METGES QUE L'HAGIN POGUT TRACTAR A URGÈNCIES NI ALS INGRESSOS. FA REFERÈNCIA A UNA ÚNICA ESPECIALITAT MÈDICA: AQUELLA EN QUÈ L'HAGIN REALITZAT MÉS VISITES

- 1 Sí → passi a la pregunta 19 2 No 98 NR → passi la pregunta 19 99 NS → passi a la pregunta 19
- 3 No me ha visitado ningún especialista en consulta externa → passi a la pregunta 19

NOMÉS PER AQUELLES PERSONES QUE HAGIN VISITAT MÉS D'UN ESPECIALISTA

17. Per motiu de _____, l'últim any, quants metges especialistes l'han tractat a la consulta externa?

18. Per què el va visitar un altre metge?

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 El metge estava de baixa | 2 Em van canviar de metge | 3 El metge estava de vacances |
| 4 Vaig demanar un canvi de metge | 98 NR | 99 NS |
| 5 Altres. Especificar: | | |

C. UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE SALUT

* A continuació li farà una sèrie de preguntes sobre l'atenció que ha rebut en els últims 3 mesos per _____ *NOMBRAR EL MOTIU DE CONSULTA (PREGUNTA 7)*

Nivell d'atenció	Lloc de consulta	19. On ha consultat per _____ els últims tres mesos?	20. Quantes vegades hi ha anat?
Atenció primària	Ambulatori / CAP		
Atenció especialitzada	Especialista (Consulta Externa)		
	Urgències de l'hospital		
	Ingrés hospitalari		

21. En quin ordre ha consultat? INDICAR L'ORDRE DE TOTS ELS SERVEIS UTILITZATS DURANT ELS ÚLTIMS TRES MESOS PEL MATEIX MOTIU DE CONSULTA. UN SERVEI POT TENIR MÉS D'UNA POSICIÓ, PERÒ NO ES POT SELECCIONAR MÉS D'UNA CASELLA A LA MATEIXA COLUMNA

Nivell d'atenció	Lloc de consulta	Ordre de consulta								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Atenció primària	Ambulatori / CAP									
Atenció especialitzada	Especialista (Consulta Externa)									
	Urgències de l'hospital									
	Ingrés hospitalari									

Esquema de les visites

AQUEST QUADRE ÉS UNA GUIA D'AJUDA PER A L'ENQUESTADOR

Nivell d'atenció	Lloc de consulta	Ordre de consulta									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Atenció primària	Ambulatori / CAP	X		X	X			X			X
Atenció especialitzada	Especialista (Consulta Externa)		X								
	Urgències de l'hospital					X				X	
	Ingrés hospitalari						X		X		
¿Hi ha un salt de nivell?		-	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
Apartat que s'ha d'emplenar		-	4	1	-	5	-	3	6	-	2

Passar pels apartats pels quals l'usuari hagi realitzat un salt de nivell assistencial

- Si ha estat visitat per un **metge de capçalera** després de visitar a l'especialista → passar per l'apartat **1**
 Si ha estat visitat per un **metge de capçalera** després d'anar a **urgències de l'hospital** → passar per l'apartat **2**
 Si ha estat visitat per un **metge de capçalera** després d'haver estat **donat d'alta de l'hospital** → passar per l'apartat **3**
 Si ha estat visitat per **atenció especialitzada** després de visitar al **metge de capçalera** → passar per l'apartat **4**
 Si ha estat visitat en **urgències hospitalàries** després de visitar al **metge de capçalera** → passar per l'apartat **5**
 Si ha estat **ingressat/da a un hospital** després de visitar al **metge de capçalera** → passar per l'apartat **6**

1. METGE DE CAPÇALERA després de visitar a l' ESPECIALISTA **Ordre de consulta** _____

* **Les preguntes que li faré a continuació es refereixen a l'atenció rebuda del seu metge de capçalera després de la seva consulta a l'especialista.**

22. L'especialista el va enviar a control amb el metge de capçalera?					
1 Sí → passi a la pregunta 24	2 No	98 NR	99 NS		
23. Per què es va visitar amb el metge de capçalera?					
1 Per buscar receptes	2 El metge de capçalera em va dir que tornés a visitar-me amb ell				
3 Per explicar-li la visita amb l'especialista	4 Per tramitar la baixa/l'alta	5 Em trobava malament de salut			
6 Un altre. Especificar:					
24. Des de on li van programar la visita al metge de capçalera?					
1 CAP/ Ambulatori	2 Hospital	3 Sanitat respon	4 Un altre Especificar:		
25. Quants dies va trigar en veure el seu metge de capçalera després de la visita a l'especialista?					
					Dies _____
26. Quants dies va trigar des de que va sol·licitar la visita fins que va veure el metge de capçalera?					
					Dies _____
27. Com li va semblar el temps transcorregut des de que va sol·licitar la cita fins que el van atendre?					
1 Adequat	2 Llarg	3 Excessiu	98 NR	99 NS	
28. L'especialista li va lliurar un informe per al seu metge de capçalera?					
1 Sí	2 No	98 NR	99 NS		
29. El seu metge de capçalera coneixia les indicacions que li havia donat l'especialista? (medicaments, controls, etc.) LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA					
1 Sí	2 No	3 No em van donar explicacions	98 NR	99 NS	
30. El seu metge de capçalera coneixia el tractament que l'especialista li havia manat? LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA					
1 Sí	2 No	3 No em van donar tractament → passi a la pregunta 35	98 NR	99 NS	
31. El seu metge de capçalera li va donar explicacions sobre el tractament que li va posar l'especialista?					
1 Sí	2 No	98 NR	99 NS		
32. El metge de capçalera estava d'acord amb el tractament que li va posar l'especialista?					
1 Sí	2 No	98 NR	99 NS		
33. Li va fer algun canvi en el tractament que li va posar l'especialista?					
1 Sí	2 No → passi a la pregunta 35	98 NR → passi a la pregunta 35	99 NS → passi a la pregunta 35		
34. Què li va canviar?					
1 Va retirar el tractament	2 Va canviar la pauta del tractament	3 Va canviar la dosi del tractament			
4 Va afegir un altre tractament	5 El va canviar per un altre similar	6 Un altre. Especificar:			
35. El metge de capçalera va resoldre els seus dubtes sobre la consulta a l'especialista? LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA					
1 Sí	2 No	3 No tenia dubtes	4 No li vaig preguntar	98 NR	99 NS
36A. Creu que l'atenció entre l'especialista i el seu metge de capçalera va estar ben coordinada?					
1 Sí	2 No	3 En part	98 NR	99 NS	
36B. Per què?					

2. METGE DE CAPÇALERA després d'anar a URGÈNCIES DE L'HOSPITAL **Ordre de consulta** ___

* Les preguntes que li faré a continuació es refereixen a l'atenció rebuda del seu metge de capçalera després de la seva consulta a urgències de l'hospital.

37. El metge d'urgències el va enviar a control amb el metge de capçalera?			
1 Sí → passi a la pregunta 39	2 No	98 NR	99 NS
38. Per què es va visitar amb el metge de capçalera?			
1 Per recollir receptes	2 El metge de capçalera em va dir que tornés a visitar-me amb ell		
3 Per explicar-li la visita amb l'especialista	4 Per tramitar la baixa/l'alta	5 Em trobava malament de salut	
6 Altres. Especificar:			
39. Des d'on li van programar la visita al metge de capçalera?			
1 CAP/Ambulatori	2 Hospital	3 Sanitat respon	4 Altre. Especificar:
40. Quants dies va trigar en veure el seu metge de capçalera després de la visita a urgències de l'hospital?			
Dies ___ _			
41. Quants dies va trigar des de que va sol·licitar la visita fins que va veure el metge de capçalera?			
Dies ___ _			
42. Què li va semblar el temps transcorregut des de que va sol·licitar la cita fins que el van atendre?			
1 Adequat	2 Llarg	3 Excessiu	98 NR 99 NS
43. El metge d'urgències li va lliurar un informe per al seu metge de capçalera?			
1 Sí	2 No	98 NR	99 NS
44. El seu metge de capçalera coneixia les indicacions que l'hi havien donat a urgències? (medicaments, controls, etc.) LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA			
1 Sí	2 No	3 No em van donar indicacions	98 NR 99 NS
45. El seu metge de capçalera coneixia el tractament que el metge d'urgències li havia manat? LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA			
1 Sí	2 No	3 No em van donar tractament → passi a la pregunta 50	98 NR 99 NS
46. El seu metge de capçalera li va donar explicacions sobre el tractament que li va posar el metge d'urgències?			
1 Sí	2 No	98 NR	99 NS
47. El metge de capçalera va estar d'acord amb el tractament que li va posar el metge d'urgències?			
1 Sí	2 No	98 NR	99 NS
48. Li va fer algun canvi en el tractament que li va posar el metge d'urgències?			
1 Sí	2 No → passi a la pregunta 50	98 NR → passi a la pregunta 50	99 NS → passi a la pregunta 50
49. Què li va canviar?			
1 Va retirar el tractament	2 Va canviar la pauta del tractament	3 Va canviar la dosi del tractament	
4 Va afegir un altre tractament		5 El va canviar per un altre similar	
6 Un altre. Especificar:			
50. El metge de capçalera va resoldre els seus dubtes sobre la consulta al metge d'urgències? LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA			
1 Sí	2 No	3 No tenia dubtes	4 No li vaig preguntar 98 NR 99 NS
51A. Creu que l'atenció entre el metge d'urgències i el seu metge de capçalera va estar ben coordinada?			
1 Sí	2 No	3 En part	98 NR 99 NS
51B. Per què?			
___ _			
___ _			
___ _			

3. METGE DE CAPÇALERA després d'haver estat donat D'ALTA DE L'HOSPITAL **Ordre de consulta** ___

* Les preguntes que li faré a continuació es refereixen a l'atenció rebuda del seu metge de capçalera, després de l'alta hospitalària.

52. A l'hospital, quan li van donar l'alta, li van dir que havia d'anar al metge de capçalera?			
1 Sí → passi a la pregunta 54	2 No	98 NR	99 NS

53. Per què es va visitar amb el metge de capçalera?					
1 Per recollir receptes	2 El metge de capçalera em va dir que tornés a visitar-me amb ell				
3 Per explicar-li la visita amb l'especialista	4 Per tramitar la baixa/ l'alta	5 Em trobava malament de salut			
6 Altres. Especificar:					
54. Des de on li van programar la visita al metge de capçalera?					
1 CAP/Ambulatori	2 Hospital	3 Sanitat respon	4 Altre. Especificar.....		
55. Quants dies va trigar en veure el seu metge de capçalera després de l'alta hospitalària?					
Dies ____ ____					
56. Quants dies va trigar des de que va sol·licitar la visita fins que va veure el metge de capçalera?					
Dies ____ ____					
57. Què li va semblar el temps transcorregut des de que va sol·licitar la cita fins que el van atendre?					
1 Adequat	2 Llarg	3 Excessiu	98 NR	99 NS	
58. El metge de l'hospital li va lliurar un informe de la seva hospitalització?					
1 Sí	2 No	98 NR	99 NS		
59. El seu metge de capçalera coneixia les indicacions que li havien donat a l'hospital? (medicaments, controls, etc.) LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA					
1 Sí	2 No	3 No em van donar indicacions	98 NR	99 NS	
60. El seu metge de capçalera coneixia el tractament que li havien manat a l'hospital? LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA					
1 Sí	2 No	3 No em van donar tractament → passi a la pregunta 65	98 NR	99 NS	
61. El seu metge de capçalera li va donar explicacions sobre el tractament que li van manar a l'hospital?					
1 Sí	2 No	98 NR	99 NS		
62. El metge de capçalera estava d'acord amb el tractament que li van manar a l'hospital?					
1 Sí	2 No	98 NR	99 NS		
63. Li va fer algun canvi en el tractament que li van manar a l'hospital?					
1 Sí	2 No → passi a la pregunta 65	98 NR → passi a la pregunta 65	99 NS → passi a la pregunta 65		
64. Què li va canviar?					
1 Va retirar el tractament	2 Va canviar la pauta del tractament	3 Va canviar la dosi del tractament			
4 Va afegir un altre tractament	5 El va canviar per un altre similar	6 Un altre. Especificar:			
65. El metge de capçalera va resoldre els seus dubtes sobre l'ingrés hospitalari? LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA					
1 Sí	2 No	3 No tenia dubtes	4 No li vaig preguntar	98 NR	99 NS
66A. Creu que l'atenció entre l'hospital i el seu metge de capçalera va estar ben coordinada?					
1 Sí	2 No	3 En part	98 NR	99 NS	
66B. Per què?					

4. ATENCIÓ ESPECIALITZADA després d'anar al METGE DE CAPÇALERA **Ordre de consulta** ____

* Les preguntes que li faré a continuació es refereixen a l'atenció rebuda de l'especialista, després d'anar al metge de capçalera

67. El metge de capçalera el va enviar a visita amb l'especialista?					
1 Sí → passi a la pregunta 69	2 No	98 NR	99 NS		
68. Per què es va visitar amb l'especialista?					
1 Visita programada per l'especialista	2 Em van enviar des de l'Hospital	3 Altres. Especificar:			
69. Des de on li van programar la visita a l'especialista?					
1 CAP/Ambulatori	2 Hospital	3 Altre. Especificar:			

70. Quant temps va trigar en veure l'especialista després de sol·licitar la visita?				
Dies: _____ ó Setmanes: _____ ó Mesos: _____				
71. Què li va semblar el temps transcorregut des de que va sol·licitar la cita fins que el van atendre?				
1 Adequat	2 Llarg	3 Excessiu	98 NR	99 NS
72. L'especialista que el va atendre sabia el motiu pel qual el va enviar el metge de capçalera? LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA				
1 Sí	2 No	3 No em va enviar el metge de capçalera	98 NR	99 NS
73. L'especialista ja tenia informació sobre les seves altres malalties? LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA				
1 Sí	2 No	3 No tinc altres malalties	98 NR	99 NS
74. L'especialista ja coneixia els resultats de les proves que li havien realitzat a primària? LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA				
1 Sí	2 No	3 No m'havien realitzat proves	98 NR	99 NS
75. L'especialista ja sabia els medicaments que estava prenent? LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA				
1 Sí	2 No	3 No prenia medicaments	98 NR	99 NS
76A. Creu que l'atenció entre l'especialista i el metge de capçalera va estar ben coordinada?				
1 Sí	2 No	3 En part	98 NR	99 NS
76B. Per què?				

5. URGÈNCIES HOSPITALÀRIES després d'anar al METGE DE CAPÇALERA **Ordre de consulta** _____

* Les preguntes que li faré a continuació es refereixen a l'atenció rebuda a urgències hospitalàries.

77. Qui va prendre la decisió d'anar a urgències de l'hospital?				
1 Vostè mateix/a	2 Un familiar o acompanyant	3 El metge/ssa de l'ambulatori → passi a la pregunta 79A		
4 Un servei d'emergències mèdiques (061, 112) → passi a la pregunta 79A		5 Una altra persona. Especificar:.....		
78. Per què no va anar primer a l'ambulatori?				
1 Estava tancat	2 A urgències t'atenen millor	3 No m'agrada anar a l'ambulatori		
4 Em van dir que si empitjorava que anés a urgències		5 Altres. Especificar		
79A. Creu vostè que els metges d'urgències que el van atendre coneixien el seu historial clínic?				
1 Sí	2 No	98 NR → passi a la pregunta 80	99 NS → passi a la pregunta 80	
79B. Per què?				

80. Va haver d'explicar al metge d'urgències les indicacions que li havia donat el seu metge de capçalera? (medicaments, controls,...) LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA				
1 Sí	2 No	3 No m'havien donat indicacions	98 NR	99 NS

6. INGRÉS A L'HOSPITAL després d'anar al METGE DE CAPÇALERA **Ordre de consulta** _____

* Les preguntes que li faré a continuació es refereixen a l'atenció rebuda durant la seva hospitalització

81A. Creu vostè que els metges que el van atendre a l'hospital coneixien el seu historial clínic?				
1 Sí	2 No	98 NR → passi a la pregunta 82	99 NS → passi a la pregunta 82	
81B. Per què?				

82. Va haver d'explicar-li al metge de l'hospital les indicacions que li havia donat el seu metge de capçalera? (medicaments, controls,...) LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA				
1 Sí	2 No	3 No m'havien donat indicacions	98 NR	99 NS

D. PERCEPCIÓ DE LA CONTINUÏTAT ASSISTENCIAL

PER A TOTS ELS ENQUESTATS

* Les preguntes que li faré a continuació són sobre la seva opinió, en general, amb relació a l'atenció rebuda per totes les malalties per les quals ha estat tractat/da.

CONTINUÏTAT DE LA INFORMACIÓ: T ransferència de la informació clínica

* Puntui les següents afirmacions, empleant les següents categories: sempre, moltes vegades, poques vegades i mai

	Sempre	Moltes vegades	Poques vegades	Mai	NA	NR	NS
83. Crec que els professionals que m'atenen coneixen el meu historial clínic previ							
84. Després d'anar a l'especialista el meu metge de capçalera comenta amb mi la visita							
85. El meu metge de capçalera coneix les indicacions que l'especialista m'ha donat abans de que jo li expliqui							
86. L'especialista coneix les indicacions que el metge de capçalera m'ha donat abans de que jo li expliqui							

CONTINUÏTAT DE LA GESTIÓ: Coherència de l'atenció

* Puntui les següents afirmacions, empleant les següents categories: sempre, moltes vegades, poques vegades i mai

	Sempre	Moltes vegades	Poques vegades	Mai	NA	NR	NS
87. El meu metge de capçalera està d'acord amb les indicacions de l'especialista							
88. El meu metge de capçalera i el meu especialista es comuniquen entre ells							
89. L'especialista està d'acord amb les indicacions del metge de capçalera							
90A. L'especialista repeteix les proves que ja m'ha realitzat el meu metge de capçalera (analítica, Rx, etc.)							
90B. Per què?						___	___
						___	___
						___	___
91. L'especialista em fa la primera recepta del tractament que em mana							
92. L'especialista m'envia al metge de capçalera per a les visites de seguiment							
93A. Crec que l'atenció que rebo per part del metge de capçalera i l'especialista està coordinada							
93B. Per què?						___	___
						___	___
						___	___

CONTINUÏTAT DE LA GESTIÓ: Accessibilitat entre nivells

* Puntui les següents afirmacions, empleant les següents categories: sempre, moltes vegades, poques vegades i mai

	Sempre	Moltes vegades	Poques vegades	Mai	NA	NR	NS
94. Des de l'ambulatori / CAP em programen les visites amb l'especialista							
95. Quan demano hora al metge de capçalera he d'esperar molt temps per a la visita							
96. Des del centre on m'ha atès l'especialista em programen la visita de seguiment amb el metge de capçalera							
97. Quan demano hora a l'especialista he d'esperar molt temps per a la visita							

CONTINUÏTAT DE RELACIÓ: Vincle pacient proveïdor

* Puntuï les següents afirmacions, utilitzant les següents categories: totalment d'acord, d'acord, en desacord i totalment en desacord

Metge de capçalera	Totalment d'acord	D'acord	En desacord	Totalment en desacord	NA	NR	NS
98. Confio en la capacitat professional del meu metge de capçalera							
99. Crec que el meu metge de capçalera s'interessa per mi							
100. Em sento còmode preguntant al meu metge de capçalera els meus dubtes o els meus problemes de salut							
101. El meu metge de capçalera entén el que li dic sobre la meva salut							
102. La informació que em dona el meu metge de capçalera s'entén fàcilment							
103A. La informació que em dona el meu metge de capçalera és suficient							
103B. Per què?							___ ___ ___ ___ ___ ___
104. Quan demano visita per al meu metge de capçalera, em visita el mateix metge							
105A. Recomanaria el meu metge de capçalera als meus amics o familiars							
105B. Per què?							___ ___ ___ ___ ___ ___

Especialistes	Totalment d'acord	D'acord	En desacord	Totalment en desacord	NA	NR	NS
106. Confio en la capacitat professional dels especialistes que em tracten							
107. Crec que els especialistes s'interessen per mi							
108. Em sento còmode preguntant els meus dubtes als especialistes							
109. Els especialistes entenen el que els hi dic sobre la meva salut							
110. La informació que em donen els especialistes s'entén fàcilment							
111A. La informació que em donen els especialistes és suficient							
111B. Per què?							___ ___ ___ ___ ___ ___
112. Em veu el mateix especialista quan demano visita per un mateix problema de salut							
113A. Recomanaria els meus especialistes als meus amics o familiars							
113B. Per què?							___ ___ ___ ___ ___ ___

E. DADES DE MORBIDITAT GENERAL I SOCIODEMOGRÀFICS

PER A TOTS ELS ENQUESTATS

114. Com diria vostè que és la seva salut en general?				
1 Molt bona	2 Bona	3 Regular	4 Dolenta	5 Molt dolenta
115. Quines malalties té?				
				___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
116. On va quan té una malaltia o necessita consell sobre la seva salut? <i>MULTIRESPOSTA</i>				
1 CAP / Ambulatori	2 Urgències de l'hospital	3 Assistència privada	4 Especialista	
5 Urgències CAP / Ambulatori	6 Especialista en medicines complementàries			
7 Amics o familiars	8 Un altre. Especificar :.....			
117. Sexe	1 Dona	2 Home		
118. Data de naixement				
				___ ___ / ___ ___ / ___ ___
119. On va néixer vostè?				
1 Espanya → <i>passi a la pregunta 122</i>		2 Altre. Especificar país:		
				___ ___
120. Quina és la seva nacionalitat? <i>MULTIRESPOSTA</i>				
				___ ___ ___ ___
121. Des de quan viu a Espanya?				
		Mesos: _____	ó Anys: _____	
				___ ___
122. Quina és la seva professió? <i>MULTIRESPOSTA</i>				
				___ ___ ___ ___
123. En què treballa actualment? <i>MULTIRESPOSTA</i>				
				___ ___ ___ ___
124. Quin és el seu nivell màxim d'estudis finalitzats?				
1 <u>No sap llegir ni escriure</u>				
2 <u>Primaris incomplets</u> sap llegir i escriure sense haver acabat l'educació primària				
3 <u>Primaris complets</u> : cinc cursos aprovats EGB				
4 <u>Primera etapa d'educació secundària</u> : graduat escolar, batxillerat elemental EGB (2a etapa) o ESO				
5 <u>Ensenyança de batxillerat</u> : batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou PREU o COU				
6 <u>FP de grau mig</u> : oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mig.				
7 <u>FP de grau superior</u> : mestria industrial FPPII, cicles formatius de grau superior				
8 <u>Universitaris de grau mig</u> : diplomatures i ensenyaments universitaris de primer cicle				
9 <u>Universitaris de grau superior</u> : Llicenciatures i ensenyaments universitaris de segon cicle (Màster)				
10 <u>Universitaris de tercer cicle</u> : doctorats				
11 <u>Altres</u> . Especificar:				
98 NR		99 NS		
125a. Té alguna assegurança de salut privada?				
1 Sí		2 No → <i>passi a les observacions</i>		98 NR → <i>passi a les observacions</i>
99 NS → <i>passi a les observacions</i>				
125B. Quina?				

Hi ha alguna cosa més que vostè desitgi afegir? *OBSERVACIONS DE L'ENQUESTAT*

.....

.....

.....